

PENGOPERASIAN DAN PERAWATAN UNIT REFRIGERASI DUA TINGKAT (TWO STAGE) PADA KM. BINAMA 08 SORONG -PAPUA

Mardiyono¹ dan Chairul Rizal²

ABSTRAK

Pemeliharaan terhadap mesin refrigerasi bertujuan untuk menjaga agar mesin refrigerasi dapat bekerja dengan normal dan mencapai suhu pendinginan yang di harapkan. Pemeliharaan pada KM. Binama 08 meliputi Pemeliharaan Harian, Pemeliharaan Mingguan, Pemeliharaan Bulanan, Pemeliharaan Enam Bulanan dan pemeliharaan Tahunan. Kegiatan teknis pemeliharaan yang dilakukan adalah: Defrost Ruang pembekuan dan Ruang Penyimpanan pembekuan (*Hold Room*), menambah minyak pelumas ke kompresor, menambah Bahan pendingin (*Refrigeran*), membersihkan pipa – pipa pendingin kompresor, mencari kebocoran pada sistem refrigerasi dan pembuangan udara dari dalam sistem refrigerasi.

Penelitian dilaksanakan selama tiga bulan, di kapal trawl udang KM. Binama, Sorong-Papua. dengan wawancara dan pengamatan langsung terhadap yang akan diteliti yaitu dua unit mesin refrigerasi

Hasil Penelitian menunjukkan Kapal Binama No.8 mempunyai dua buah kompresor torak yaitu kompresor satu tingkat (*Single-Stage Type Compressor*). Merk "Mycom" kedua kompresor ini di operasikan secara bersamaan untuk melayani dua bagian pendinginan yaitu ruang pembekuan (*contact plate freezer*) dan ruang penyimpanan beku (palka). Pada waktu beban produk di dalam palka besar (pada saat memasukkan ikan/produk non udang), dan pada saat palka sudah penuh, katup ekspansi pada palka di buka, setelah di buka terjadilah bunga es pada kompresor. Sering terjadi bunga es pada permukaan compressor satu tingkat akibat adanya refrigeran yang masuk ke saluran hisap kompresor dalam keadaan cair. Hal tersebut diakibatkan karena refrigeran tidak menguap semua di evaporator karena suhu tubuh ikan sudah dingin dan refrigeran sudah tidak dapat lagi menyerap panas ikan.

Kata Kunci : pengoperasian, mesin Refrigerator, bunga es, ikan

PENDAHULUAN

Pengelolaan sumber daya ikan yang sedang digalakkan sekarang ini, harus didukung oleh teknologi refrigerasi yang baik. Hal ini dilakukan agar kualitas ikan di kapal tetap terjaga mutunya dengan baik. Salah satu usaha yang telah dilakukan oleh perusahaan penangkapan udang, yaitu dengan memasang unit mesin refrigerasi pada unit penanganan hasil tangkapan.

Dalam penggunaan unit mesin refrigerasi di kapal, diperlukan seorang operator yang profesional dalam menguasai teknis pengoperasian dan perawatan, yang tujuannya agar mesin refrigerasi dapat bekerja dengan aman dan normal sesuai dengan prosedur, sehingga dapat memaksimalkan tingkat usia pakai dan meminimalkan terjadinya kerusakan unit refrigerasi akibat teknis pengoperasian yang salah yang dapat membahayakan udang hasil tangkapan.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui cara kerja komponen utama dan bantu sistem refrigerasi dua tingkat, cara mengoperasikan sistem refrigerasi dua tingkat (*two stage*) dan cara merawat dan memperbaiki sistem refrigerasi dua tingkat (*two stage*)

¹ Pusat Penyuluh, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. KKP dan Dosen Program Studi Mesin Perikanan Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta

² Taruna Sekolah Tinggi perikanan Jakarta

METODE

Penelitian dilaksanakan selama empat bulan, yaitu mulai tanggal 15 September 2010 sampai dengan 15 Januari 2011 di kapal trawl udang KM. Binama No. 8 milik PT. Dwi Bina Utama, Sorong-Papua.

Penelitian dilakukan dengan wawancara dan pengamatan langsung terhadap yang akan diteliti yaitu dua unit mesin refrigerasi dengan mencatat data-data/spesifikasi unit mesin refrigerasi pada *name plate* yang menempel pada bodi mesin, mengambil gambar komponen-komponen unit mesin refrigerasi serta aktivitas-aktivitas yang ada kaitannya dengan pengoperasian R/E, dan ikut serta didalam aktivitas yang berkaitan dengan unit mesin refrigerasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1 Pengamatan Cara Kerja Unit Mesin Refrigerasi

Uap refrigeran yang tertampung dari *accumulator* akan dihisap oleh kompresor melalui saluran *suction I* menuju *gas cooler* melalui saluran *discharge I*. Setelah melewati *gas cooler* untuk didinginkan, ditekan kembali masuk ke dalam kompresor melalui *suction II* dan ditekan menuju *oil separator* melalui saluran *discharge II*. Pada *oil separator* ini uap refrigeran dengan tekanan tinggi yang berasal dari kompresor akan dipisahkan dengan minyak pelumas yang terbawa saat terjadi proses kompresi.

Uap refrigeran bertekanan tinggi akan dilanjutkan menuju ke kondensor setelah dari *oil separator*. Pada kondensor akan terjadi proses kondensasi yaitu proses pembuangan panas. KM. Binama No. 08 menggunakan air laut sebagai media pembuangan panas pada kondensor. Air laut akan dipompakan oleh pompa menuju ke kondensor dan dibuang kembali ke laut bebas. Selanjutnya uap refrigeran yang telah terkondensasi di dalam kondensor akan tertampung di *receiver*.

Cairan refrigeran bertekanan tinggi yang berasal dari *receiver* akan melewati *filter and dryer* dan dilewatkan ke dalam *liquid cooler* untuk didinginkan. Cairan refrigeran bertekanan tinggi yang telah didinginkan di *liquid cooler* selanjutnya akan ditekan menuju ke katup ekspansi.

Katup ekspansi berfungsi untuk menjatuhkan tekanan. Untuk memperoleh kapasitas pendinginan yang besar, maka pada unit refrigerasi KM. Binama No. 08 menggunakan katup ekspansi *authomatic thermostatic*. Setelah itu refrigeran masuk ke dalam evaporator untuk proses evaporasi yaitu proses penyerapan panas dari produk yang didinginkan. Setelah itu refrigeran tersebut menuju ke *accumulator* dan kemudian kembali lagi ke kompresor.

Gambar 1. Diagram Perpipaan (Sumber : KM Binama No. 08, 2012)

1.1.Kompresor

Kapal Binama No.8 mempunyai dua buah kompresor torak yaitu kompresor satu tingkat (*Single-Stage Type Compressor*) dengan daya 15 kW dan Kompresor dua tingkat (*Two-Stage/ Compound Type Compressor*) dengan daya 22 kW. Merk "Mycom" kedua kompresor ini di operasikan secara bersamaan untuk melayani dua bagian pendinginan yaitu ruang pembekuan (*contact plate freezer*) dan ruang penyimpanan beku (palka). Tekanan yang keluar untuk discharge kompresor satu tingkat 13 kg/cm² sedangkan untuk discharge kompresor dua tingkat 13 kg/cm², dan tekanan suction pada kompresor satu tingkat 02 Mpa, sedangkan pada kompresor dua tingkat 02 Mpa walaupun dua kompresor ini berbeda tekanan discharge dan suction, kompresor KM. Binama 8 menggunakan pendingin air laut.

Sistem ini mempunyai sebelas katup ekspansi, 6 katup ekspansi untuk freezer dan 5 katup ekspansi untuk palka. Pada katup ekspansi freezer satu di buka tiga katup ekspansi, sedangkan pada freezer dua katup ekspansi hanya dibuka dua. Sedangkan pada palka kelima katup ekspansi dibuka semuanya. Pada saat terjadi bunga es pada kompresor salah satu katup ekspansi pada palka di tutup.

Untuk menghindari bunga es pada kompresor sebaiknya pembukaan katup ekspansi selalu di pantau, dan harus sesuai dengan beban panas produk.

Kompresor ini berfungsi untuk menghisap dan menekan kembali refrigeran sehingga dapat dinaikkan tekanan energi uap refrigeran yang datang dari evaporator. Sebelum menuju kompresor uap refrigeran ditampung dalam *accumulator*. Refrigeran yang ada pada *accumulator* berupa uap mengandung panas yang diserap dari produk pada evaporator.

1.2 Kondensor

Uap refrigerant bertekanan dan bersuhu tinggi yang dimampatkan oleh kompresor tadi selanjutnya masuk kedalam kondensor untuk dikondensasikan. Proses kondensasi ini berlangsung dengan menggunakan media air laut sebagai media penyalah panas *refrigerant* pada kondensor.

Proses penyerapan panas terjadi karena uap refrigerant yang bersuhu tinggi bersinggungan dengan pipa-pipa air laut di dalam tabung kondensor. Karena adanya perbedaan suhu maka panas uap *refrigerant* akan terserap oleh air laut yang disirkulasikan oleh pompa air laut kondensor.

Gambar 2. Kondensor

(Sumber : Manual Book KM. Binama No. 08)

1.3 Tangki Penampung (*Receiver Tank*)

Sistem refrigerasi di KM. Binama 08 menggunakan tangki penampung yang dipasang secara horizontal, penempatan tangki penampung tepat berada dibawah kondensor untuk memudahkan cairan refrigerant mengalir dengan gaya gravitasi. Konstruksi tangki penampung sistem refrigerasi KM. Binama 08 dapat dilihat pada gambar 32.

Konstruksi tangki penampung ini cukup sederhana karena hanya merupakan sebuah tangki yang berfungsi untuk menampung cairan *refrigerant* yang merupakan hasil kondensasi dari kondensor. Receiver yang digunakan ini dilengkapi dengan beberapa perlengkapan seperti : gelas penduga sebagai alat untuk mengetahui volume *refrigerant*, katup pengaman (*safety valve*) yang berfungsi sebagai pengamanan ketika tekanan didalam Tangki Penampung terlampaui tinggi, dan keran cerat yang berfungsi membuang udara yang masuk kedalam sistem refrigerasi dan tertampung di tangki penampung (*Receiver Tank*).

Gambar 3. Tangki Penampung (*Receiver Tank*)

(Sumber : Manual Book KM. Binama No. 08)

1.4 Katup Ekspansi

Komponen katup ekspansi pada mesin refrigerasi di KM.Binama No.8 menggunakan katup ekspansi manual di mana penyetelan dari katup tersebut diatur dengan tangan.

Penyetelan katup ekspansi di KM.Binama No. 8 tergantung pada banyaknya beban berupa produk yang dibekukan pada *contact plate freezer* dan produk yang disimpan di ruang penyimpanan. Katup ekspansi ini dipergunakan untuk mengatur pemasukan refrigerant ke evaporator sesuai dengan beban pendinginan yang harus dilayani oleh evaporator. Jadi katup ekspansi ini mengatur agar supaya evaporator dapat selalu bekerja sehingga dapat diperoleh siklus *refrigerant* yang optimal dan sesuai dengan kebutuhan.

Penyetelan katup ekspansi di KM. Binama 08 tergantung pada banyaknya beban berupa produk yang disimpan di ruang penyimpanan dan ruang pembekuan. Katup ekspansi dipergunakan untuk mengatur pemasukan refrigerant ke evaporator sesuai dengan beban pendinginan yang harus dilayani oleh evaporator. Jadi katup ekspansi mengatur supaya evaporator dapat selalu bekerja sehingga dapat diperoleh efisiensi siklus refrigerant yang maksimal.

Penyetelan katup ekspansi ini dilakukan sambil memperhatikan *low pressure* dan bunga es yang meliputi saluran suction kompresor. Bila bunga es (*frost*) yang menyelimuti evaporator sampai dengan *suction accumulator*. Hal ini menunjukkan pembukaan katup ekspansi sempurna, namun harus dihindari jangan sampai bunga es (*frost*) mencapai body kompresor, karena bisa mengakibatkan kompresor mengisap cairan (*liquid back*)

Gambar 4. Katup Ekspansi (*Expantion Valve*)
(Sumber : Manual Book KM. Binama No. 08)

1.5 Evaporator

Evaporator disini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu 2 buah *contact plate freezer* untuk pembekuan dan 1 buah palka model *air blash* sebagai tempat penyimpanan udang yang telah dibekukan.

Berikut ini gambar dari *contact plate freezer* :

Gambar 5. *Contact Plate Freezer*
(Sumber : Manual Book KM. Binama No. 08)

Keterangan :

1. Saluran Masuk cairan refrigeran (*Liquid Inlet*)
2. Kran *Bypass*
3. Katup Ekspansi Manual (*Manual Expansion Valve*)

Gambar 4. Katup Ekspansi (*Expantion Valve*)
(Sumber : Manual Book KM. Binama No. 08)

1.5 Evaporator

Evaporator disini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu 2 buah *contact plate freezer* untuk pembekuan dan 1 buah palka model *air blash* sebagai tempat penyimpanan udang yang telah dibekukan.

Berikut ini gambar dari *contact plate freezer* :

Gambar 5. *Contact Plate Freezer*
(Sumber : Manual Book KM. Binama No. 08)

Keterangan :

1. Saluran Masuk cairan refrigeran (*Liquid Inlet*)
2. Kran *Bypass*
3. Katup Ekspansi Manual (*Manual Expansion Valve*)

4. Contact plate freezer
5. Kran kembalian dari Evaporator
6. Saluran cairan refrigeran

Prinsip kerja dari evaporator ini adalah sebagai tempat penukar panas (*heat exchanger*) yang berfungsi menyerap panas dari produk yang akan dibekukan atau produk yang akan disimpan dalam palka. Evaporator adalah penukar panas yang memegang peranan yang paling penting dalam siklus refrigerasi, karena fungsinya menguapkan bahan pendingin sehingga panas yang ada disekitar evaporator terserap.

Setelah *refrigerant* melewati kran ekspansi yang mana dihasilkan temperatur yang rendah dan bertekanan rendah, *refrigerant* ini menuju ke plat (*contact plate*) untuk bekerja mengenyahkan panas dari produk yang diletakkan pada plat evaporator tersebut kemudian *refrigerant* ini dihisap kembali oleh kompresor melewati kran pengembalian dan menuju ke saluran hisap/*suction* kompresor, melewati akumulator.

1.6 Oil Separator

Sifat minyak pelumas dapat bercampur dengan *refrigerant* maka saat bersirkulasi refrigerant akan membawa sebagian oli dari kompresor. Untuk mencegah minyak pelumas terbawa sampai ke evaporator maka dipasanglah oil separator. Oil separator di KM. Binama 08 ditempatkan pada saluran uap bahan pendingin yang bertekanan tinggi atau pada saluran kompresor sampai kondensor.

Minyak pelumas yang terbawa oleh refrigerant akan tertampung pada oil separator dan untuk mengembalikannya ke karter kompresor dilakukan dengan membuka kran pengembalian minyak pelumas yang dipasang pada saluran pengeluaran minyak pelumas dibagian bawah oil separator. Minyak pelumas akan mengalir dengan sendirinya karena tekanan karter lebih rendah daripada tekanan dalam oil separator.

Gambar 6. Alat Pemisah Oli (*Oil Separator*)
(Sumber : Manual Book KM. Binama No.08)

1.7 Filter and Dryer

Filter and dryer bekerja menyaring kotoran-kotoran yang terbawa oleh aliran cairan *refrigerant* dan mengeringkan uap-uap air yang ikut terbawa bersama cairan *refrigerant*. Di dalam *filter dryer* terdapat bahan pengering yaitu silika gel.

Silika gel dikemas di dalam rangka *filter and dryer* agar serbuk *filter and dryer* tidak terbawa oleh aliran cairan *refrigerant* disamping untuk memudahkan saat dilakukannya penggantian silika gel.

Silica Gel yang masih baru pada KM. Binama No.8 ini biasanya berwarna biru, sedangkan yang telah terpakai berubah warna menjadi coklat kehitam-hitaman. Berikut ini gambar Silica Gel tersebut :

Gambar 7. *Silica Gel* yang masih baru *Silica Gel* yang telah terpakai
(Sumber : KM. Binama No. 08, 2012)

Karena silika gel tersebut berbentuk butiran-butiran kecil, sehingga memungkinkan untuk terbawa aliran cairan *refrigerant* dan apabila terbawa kedalam sistem akan mengganggu proses pendinginan, maka dari itu silika gel ini dikemas.

Gambar 8. Penampang *Silica gel*
(Sumber : Manual Book KM. Binama No. 08)

Keterangan :

1. Saluran Masuk cairan refrigeran
2. Silica Gel
3. Saluran Keluar cairan refrigeran

1.8 Liquid Cooler

Komponen ini terpasang diantara *Filter dryer* dengan Katup Ekspansi yang berfungsi sebagai *precooling* yaitu mendinginkan atau menurunkan temperatur *refrigerant* tanpa mengurangi tekanannya, supaya proses pendinginan nantinya di dalam evaporator lebih sempurna dan bekerja secara optimal.

Struktur bagian didalamnya seperti halnya kondensor, hanya saja air laut sebagai media pendingin atau penukang panas disini digantikan dengan menggunakan *refrigerant* yang telah di 'jatuh-tekan'kan oleh satu buah katup ekspansi. Berikut ini gambar bagan daripada *Liquid Cooler*:

Gambar 9. Penampang *Liquid Cooler*
(Sumber : Manual Book KM. Binama No. 08)

Keterangan :

1. Saluran Masuk Gas Refrigeran
2. Saluran Keluar Gas Refrigeran
3. Saluran Masuk Cairan Pendingin Refrigerant
4. Saluran Keluar Cairan Pendingin Refrigerant

1.9 Accumulator

Accumulator adalah alat pemisah antara gas refrigeran dan cairan refrigeran dari evaporator. Hal ini disebabkan oleh refrigeran pada evaporator tidak berbentuk gas sepenuhnya. Akan tetapi, refrigeran masih berbentuk kabut refrigeran yang masih terkandung cairan refrigeran. Pemisah antara gas refrigeran dan cairan refrigeran tersebut agar refrigeran yang masuk ke kompresor hanya berbentuk gas. Jika cairan refrigeran tersebut di kompresi oleh kompresor, hal tersebut bisa menimbulkan *liquid hammer* pada kompresor yang dapat menyebabkan kerusakan pada kompresor.

2 Perawatan Unit Mesin Refrigerasi pada KM. BINAMA NO.8

1. Perawatan Harian (1-2 hari)

a) Mencuci Freezer

Freezer ini dicuci setelah udang selesai dibekukan selama 8jam, biasanya pada rak-rak *contact plate freezer* menempel es-es, maka es-es ini dibersihkan dengan disemprotkan air laut dari pompa dinas dalam (*G/S Pump*) sampai bersih.

Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan agar *pang* (wadah udang) bisa bersentuhan langsung dengan *plate freezer* sehingga pendinginan akan lebih cepat.

2. Perawatan Setiap 10 Hari

Setiap sepuluh hari atau lebih, pada saluran pendinginan air laut kompresor dilakukan pembersihan dari pada garam-garam yang melekat dan juga kotoran-kotoran/ sampah dari air laut walaupun sebelumnya air laut ini sudah disaring.

Disamping sifat daripada air laut yang korosif menuntut operator mesin refrigerasi untuk menjaganya dari korosi. Cara membersihkan saluran air laut pendingin didalam kompresor yaitu dengan melarutkan serbuk *gamlen* (serbuk yang mampu membersihkan garam-garam yang menempel pada besi/baja dengan sendirinya) kedalam air tawar yang sedang mendidih dalam ember selanjutnya cairan ini dialirkan kesaluran sebagaimana air laut mendinginkan kompresor melalui jaket-jaket airnya maka larutan *gamlen* ini akan membersihkannya secara proses kimia.

3. Perawatan Setiap 1 Bulan

a. Menge-check katup ekspansi yaitu membersihkan filter/saringannya dengan bensin atau alkohol atau menggantinya apabila sudah rusak.

b. Menge-check bearing kompresor

Bisa dilakukan dengan cara menempelkan obeng pada sisi bodi motor yang dekat dengan *bearing* kemudian dengan suara putaran *bearing* yang berputar, apabila suara terdengar halus berarti *bearing* masih normal tetapi sebaliknya apabila suara yang terdengar kasar berarti *bearing* tersebut perlu diganti

Pengecekan ketika mesin refrigerasi beroperasi yaitu dengan melihatnya berputar dari sisi kanan/kirinya maka akan diketahui keseimbangan atau ketidakseimbangan kekencangan antara keempat *V-belt* tersebut.

4. Perawatan Setiap 2 Bulan

Pembersihan Kondensor, yaitu menusuknya dengan sikat kondensor (*condensor brust*) agar kotoran-kotoran yang menyumbat bisa terdorong keluar dan air laut yang mendinginkan kondensor akan bersirkulasi dengan lancar sehingga proses pendinginan disini akan bekerja dengan baik.

a. Pembersihan *Accumulator* yaitu pembuangan kotoran-kotoran/partikel, minyak dan air dari dalam *accumulator*. Kotoran-kotoran partikel ini berasal dari sisa-sisa pengelasan ketika penanganan kebocoran sedangkan air pada akumulator berasal dari air sabun masuk yang dipakai saat mendeteksi kebocoran atau dari udara yang masuk melalui bagian dari sistem yang bocor.

5. Perawatan setiap 1 tahun

Kegiatan perawatan selama 1 tahun adalah 'general overhaul', diantaranya pemeriksaan *metal bearing compressor, oil pump, main bearing*, mengecek piston, *ring piston* serta *liner*. Berikut beberapa contoh tindakan perawatan yang dilakukan terhadap komponen pokok unit refrigerasi di KM. Binama 8.

Berikut beberapa contoh tindakan perawatan yang dilakukan terhadap komponen pokok unit refrigerasi di KM. Binama 8.

1) Perawatan Kompresor

- a) Pembersihan dan pengecatan dengan meni pada bagian bodi yang berkarat.
- b) Pemeriksaan kondisi minyak pelumas.

Gambar 10. Pemeriksaan Jumlah Minyak Pelumas Kompresor

Sumber : Unit refrigerasi di KM. Binama 8

- c) Penggantian *packing* pada *head cover* dan pemasangan kembali.
 - d) Pengencangan baut-baut pondasi pada kompresor.
 - e) Pemeriksaan terhadap kelancaran saluran air pendingin.
- 2) Perawatan Kondensator
- a) Pembersihan pipa air pendingin yang dipenuhi kotoran dengan menggunakan rotan yang ujungnya dilapisi oleh kain.
 - b) Penyumbatan terhadap *tube* yang bocor. Penyumbatan ini menggunakan penyumbat khusus yang terbuat dari bahan dasar kuningan. Batas penyumbatan yang diperbolehkan untuk *tube* yang bocor adalah 10 % dari jumlah *tube* yang ada. Selbihnya kondensator harus diganti. Sedangkan kebocoran yang terjadi dibagian tepi lubang *tube* dapat dilakukan pengelasan dengan tembaga.
 - c) Penggantian *zinc anode* yang telah habis.
 - d) Penggantian pompa yang bermasalah dan *packing* kondensator yang rusak.
 - e) Melakukan pembersihan dan pengecatan terhadap *body* kondensator yang telah berkarat.

Perawatan pada kondensator ini penting dilakukan mengingat kebersihan sebuah kondensator akan mempengaruhi besarnya perpindahan panas yang dilakukan antara refrigeran panas dengan air laut sebagai media pendingin.

3) Perawatan Katup Ekspansi

Katup ekspansi merupakan suatu komponen refrigerasi yang penting karena dalam hal ini katup ekspansi memegang peranan utama di dalam proses jatuh tekanan. Pada unit refrigerasi di KM. Binama 8, komponen ini sering dibuka dan ditutup dengan terburu-buru.

Beberapa gejala yang menunjukkan kerusakan pada komponen ini diantaranya :

- a) Tekanan pipa penghisapan rendah, mendekati tekanan vacuum
- b) Tekanan *discharge* melebihi standart normal operasional pada *manual book*.
- c) Kapasitas pendinginan menurun

Oleh sebab itu ada beberapa kerusakan yang biasa sering terjadi pada katup ekspansi ini.

- a) Jarum dan dudukannya lama kelamaan tidak tepat lagi.
- b) Ulir pada tuas yang berada dalam katup ekspansi akan sering mengalami keausan.
- c) *Gland packing* dalam badan katup akan mengalami kerusakan akibat dari kelembaban sekeliling badan katup.
- d) Filter pada katup ekspansi tersumbat karena banyaknya kotoran yang ikut terbawa bersirkulasi. Hal ini sering ditandai dengan tipis ataupun tidak adanya frost pada saluran setelah ekspansi tersebut.

Maka dari itu, agar katup ekspansi tahan lama ada beberapa hal yang harus diperhatikan :

- a) Pembukaan dan penutupan lubang katup ekspansi tidak terlalu cepat, melainkan secara perlahan.
- b) Pada saat pengisian refrigeran perlu diperhatikan dengan seksama agar tidak terdapat kebocoran udara maupun kotoran yang terbawa masuk.
- c) Posisi pemasangan katup ekspansi diletakkan berdekatan dengan evaporator. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi proses jatuh tekan pada pipa penghubung katup ekspansi dengan evaporator.
- d) Dilakukan pemeriksaan terhadap kinerja *filter dryer* agar kotoran tidak sempat melewati katup ekspansi.
- e) Melakukan pembersihan terhadap *filter* yang ada di katup ekspansi agar kotoran tidak sempat menyubut di katup ekspansi.

4) Perawatan Evaporator

Pemeriksaan dilakukan pada setiap permukaan pipa evaporator untuk mengantisipasi adanya kebocoran,

5) Perawatan Ruang Pembekuan dan Palka

- a) Pemeriksaan lapisan insulasi di ruang palka dan ruang pembekuan.
- b) Pemeriksaan ketebalan lapisan insulasi, dan bila kurang tebal maka segera di tambah.
- c) Mengganti kayu, papan, ataupun triplek yang sudah mengalami pelapukan.
- d) Membersihkan ruang pembekuan dan palka dari sisa kotoran produk setelah kegiatan bongkar selesai.

Selain itu, terdapat kegiatan perawatan yang rutin dilakukan pada unit refrigerasi di KM. Binama 8 ini. Kegiatan perawatan ini dilakukan ketika unit refrigerasi tersebut dirasa perlu sekali diadakan tindakan teknis tersebut untuk mengembalikan fungsi kinerjanya seperti sedia kala atau paling tidak mendekati.

Kegiatan ini diantaranya Pengisian minyak pelumas dan pengisian Refrigeran.

3 Kerusakan-kerusakan yang sering terjadi dan cara mengatasinya:

1 Tanda – tanda terjadinya kebocoran bahan pendingin

Di KM. Binama 8 kebocoran bahan pendingin dapat di tentukan dengan tanda-tanda sebagai berikut :

1. Turunnya tekanan bahan pendingin terutama dapat dilihat melalui tekanan pengeluaran kompresor pada saat beroperasi.
2. Bahan pendingin halocarbon/ freon karena sifatnya keluar nya bahan pendingin akan di ikuti oleh keluarnya minyak pelumas sehingga di sekitar tempat kebocoran akan terlihat genangan atau tetesan minyak pelumas.
3. Adanya kebocoran dapat di tandai dengan disisan suara
4. Turunnya kapasitas mesin pendingin.

3.2 Alat – Alat Untuk Mendeteksi Kebocoran

Untuk mendeteksi kebocoran bahan pendingin biasanya di KM Binama 08 menggunakan alat sebagai berikut :

1. Pencari kebocoran dengan nyala api
Alat ini juga sering di gunakan di KM Binama 08, dengan cara menyalakan alat penyala api, kita dapat mengetahui tempat yang bocor jika ada sedikit kebocoran warna apinya akan berubah menjadi sedikit kehijauan, dan apabila ada kebocoran besar warna apinya akan berubah menjadi hijau dan ungu.

Gambar 11. Alat Pencari Kebocoran Dengan Nyala Api
(sumber : KM Binama 08, 2012)

2). Penambahan Refrigerant ke Dalam Sistem

Secara teoritis volume refrigerant di dalam sistem tidak akan berkurang walaupun bersirkulasi terus-menerus selama tidak terjadi kebocoran dalam sistem. Tetapi pada kenyataannya kebocoran-kebocoran tidak dapat dihindarkan sehingga perlu dilakukan penambahan ke dalam system.

Jumlah refrigerant yang ditambahkan ke dalam system harus disesuaikan dengan kapasitas unit refrigerasi karena jika refrigerant yang ditambahkan terlalu banyak akan menimbulkan berbagai masalah dikemudian hari. Tangki penampung harus mampu menampung seluruh cairan refrigerant saat mesin beroperasi ataupun saat mesin

pendingin tidak beroperasi. Apabila refrigerant yang ditambahkan terlalu berlebihan, cairan refrigerant akan mengisi kondensor sehingga sebagian kondensor tidak dapat menjalankan fungsinya untuk mengembunkan uap refrigerant.

Penambahan refrigerant ke dalam sistem dilakukan pada sisi tekanan tinggi dengan menutup kran pengeluaran receiver dan tabung refrigerant dalam hal ini berperan sebagai *receiver*, refrigerant yang masuk ke dalam sistem berupa cairan dengan posisi tabung terbalik (kran berada di bawah). Jenis refrigerant yang digunakan di KM. Binama 08 adalah R 22 .

Penambahan refrigerant dilakukan sementara sistem dalam keadaan bekerja, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Berikut prosedur pengisian refrigeran selama unit beroperasi :

- a) Menyiapkan botol yang berisi refrigerant jenis R-22.
- b) Menghubungkan saluran pada botol tersebut ke saluran pengisian refrigerant yang telah disediakan di bagian *in-let filter dryer*.
- c) Membuka kran pada botol dan kemudian menutupnya kembali dengan segera.
- d) Mengencangkan sambungan tersebut dengan segera.
- e) Hal tersebut dimaksudkan untuk membuang udara yang terdapat pada selang saluran pengisian.
- f) Menutup kran di saluran *out-let receiver*.
- g) Membuka kran yang terdapat pada saluran pengisian.
- h) Membuka kran pengeluaran pada botol refrigeran.
- i) Biarkan refrigeran dalam botol mengalir ke sistem.
- j) Setelah pengisian dianggap cukup lakukan penutupan kran yang terdapat pada botol. Pengisian refrigeran telah dianggap cukup ketika ketinggian permukaan refrigeran di dalam gelas penduga receiver mencapai 35 %.
- k) Kemudian menutup kran pada saluran pengisian.
- l) Membuka kembali kran *out-let receiver*.
- m) Melepaskan sambungan antara botol dengan saluran pengisian.
- n) Merapikan semua peralatan pada tempat semula.

Pasang tabung refrigerant yang baru, lakukan hingga pengisian selesai.

3). Pengisian Minyak Pelumas

Pengisian minyak pelumas dilaksanakan ketika kondisi minyak pelumas sudah berkurang maupun kondisi fisik minyak pelumas telah rusak. Pada umumnya kerusakan fisik minyak pelumas ditandai oleh perubahan warna minyak pelumas. Sedangkan berkurangnya jumlah minyak pelumas dapat terlihat dari kaca penduga di kompresor. Kerusakan dan berkurangnya jumlah minyak pelumas dapat menyebabkan kerja kompresor menjadi berat.

Berikut prosedur penambahan minyak pelumas kompresor pada KM. Binama 08 :

- a) Penambahan minyak pelumas harus dilakukan dengan jenis minyak pelumas yang sama dengan minyak pelumas yang digunakan sebelumnya.
- b) Minyak pelumas dituang ke dalam ember.
- c) Kemudian mendekatkan ember tersebut ke katup pengisian minyak pelumas pada kompresor.

- d) Untuk mencegah masuknya udara pada saat pengisian, mengikatkan selang plastik dengan kencang pada pipa saluran pengisian.
- e) Selang plastik yang terikat kencang tersebut diisi dengan minyak pelumas secara penuh, hal ini untuk membuang udara dari dalam sistem tersebut.
- f) Setelah selang bebas dari udara, ujung selang ditutup dengan ibu jari yang rapat dan dicelupkan ke dalam ember yang telah terisi minyak pelumas.
- g) Kemudian membuka katup pengisian sehingga minyak pelumas tersebut terhisap ke dalam kompresor karena adanya daya hisap pompa yang bekerja.
- h) Setelah pengisian dianggap cukup, menutup katup pengisian dengan rapat dan melepaskan ikatan selang tersebut.

3.3 Cara Menghidupkan Mesin Refrigerasi Yang Sudah Lama Tidak Beroperasi

1) Langkah Persiapan Pengoperasian

- a. mempersiapkan peralatan seperti kunci – kunci, pembukaan kran, dan alat – alat yang sering di perlukan untuk melakukan start
- b. memeriksa volume oli yang ada di dalam kompresor, pastikan isi oli tersebut penuh, dan kita pun bias melihat isi dari oli tersebut dari gelas penduga atau sight glass pada kompresor.
- c. Sebelum menghidupkan pompa kondensor pastikan strainer/ saringan saluran masuk air laut pendingin kondensor dan membersihkannya apabila ada kotoran-kotoran seperti tiram, lumur atau sampah yang bisa menghambat kelancaran aliran masuk air laut,
- d. Membuka kran masuk/ IN dan kran keluar/ OUT air laut pendingin kondensor,
- e. Menghidupkan pompa pendingin kondensor sebagai pendingin awal.
- f. Memeriksa sirkulasi aliran air laut dan pastikan terbebas dari kebocoran,
- g. Membuka kran pendingin kondensor yang menuju ke kompresor dan pastikan juga aman dari kebocoran.
- h. Menyiapkan kunci yang di perlukan pada saat membuka / menutup katup dan bagian – bagian tertentu lainnya
- i. Memeriksa kekencangan V-Belt serta kesesuaiannya diantara keempat buah V-Belt tersebut
- j. Memeriksa jumlah refrigerant yang berada pada receiver dengan melihat gelas penduga pada receiver
- k. Memeriksa tekanan hisap pada manometer kompresor yang seharusnya dalam keadaan vakum.
- l. Buka katup yang berhubungan dengan tekanan tinggi antara lain *discharger*, katup sebelum dan sesudah kondensor agar refrigerant langsung dialirkan ke receiver saat kompresor dinyalakan.
- m. Memeriksa keadaan lingkungan mesin refrigerasi seperti baut pondasi dan memindahkan benda yang membahayakan pada saat mesin bekerja.

2) Langkah Pengoperasian

- a. Menjalankan pompa air pendingin kondensor dan memastikan kelancaran sirkulasi air pendingin kondensor dan kompresor dengan memperhatikan

tekanan pompa air pendingin memeriksa laju aliran air tersebut pada selang saluran air pendingin di kompresor.

- b. Membuka kran-kran saluran receiver, *filter dryer*, kecuali katup ekspansi
- c. Untuk menstart kompresor, tekan tombol ON pada panel,
- d. Bersamaan dengan distart nya kompresor, saluran *discharge* harus dibuka dengan cepat kemudian saluran *suction* dibuka secara perlahan untuk mempertahankan tekanan pada *Low Pressure Gauge* agar tidak lebih dari 0 kg/cm² serta tekanan pada *Oil Pressure Gauge* bertahan pada 3.0-3.5 kg/cm² sampai saluran *suction* dibuka hingga penuh,
- e. Membuka kran OutLet ReceiverTank
- f. Menghidupkan *Gas Cooler* dan *Liquid Cooler* dengan menekan tombol ON pada panel.
- g. Karena sudah lama tidak digunakan biasanya terdapat sisa –sisa udara pada sistem refrigerasi, sehingga tekanan kompresor naik oleh karena itu udara dalam sistem harus dibuang dahulu melalui *gas purger*.
- h. Jika kompresor berhenti secara tiba-tiba setelah unit tersebut dihidupkan, maka segera tutup kran (*suction* dan *discharge*)
- i. Hal ini untuk mencegah terjadinya aliran refrigeran kembali ke kompresor yang menyebabkan refrigeran terperangkap dan mengakibatkan kompresor sulit untuk di "START".
- j. Membuka salah satu katup ekspansi,

3.4 Cara Mematikan Unit refrigerasi Untuk Jangka Waktu Yang Lama

Langkah mematikan unit refrigerasi :

1. Menutup kran keluar/OutLet dari Receiver Tank,
2. Mematikan *Gas Cooler* dan *Liquid Cooler* dengan cara menekan tombol OFF pada panel,
3. Setelah *Low Pressure* pada *Pressure Gauge* menunjukkan tekanannya turun sampai -0,9 kg/cm² , kemudian saluran *suction* ditutup,
4. Menutup saluran tekan (*discharge*)
5. Menutup semua katup ekspansi, agar refrigeran masuk ke receiver.
6. Menutup semua saluran/ kran pengembalian yang berasal dari palkah atau freezer.
7. Membiarkan pompa pendingin kondensor dan kompresor tetap berjalan untuk mendinginkannya selama kurang lebih 30 menit,
8. Setelah lebih kurang 30 menit, kran/ saluran masuk air laut pendingin kondensor ditutup,
9. Mematikan pompa pendingin air laut dengan meriekan tombol OFF pada panel,
10. Setelah itu tutup kembali saluran keluar/ OUT air laut pendingin kondensor.
11. Melakukan pemeriksaan terhadap komponen unit refrigerasi secara menyeluruh.

KESIMPULAN

1. Kapal Binama No.8 mempunyai dua buah kompresor torak yaitu kompresor satu tingkat (*Single-Stage Type Compressor*). Merk "Mycom" kedua kompresor ini di operasikan secara bersamaan untuk melayani dua bagian pendinginan yaitu ruang pembekuan (*contact plate freezer*) dan ruang penyimpanan beku (palka).

2. Pada waktu beban produk di dalam palka besar (pada saat memasukkan ikan/produk non udang), dan pada saat palka sudah penuh, katup ekspansi pada palka di buka setelah di buka terjadilah bunga es pada kompresor.
3. Sering terjadi bunga es pada permukaan compressor satu tingkat akibat adanya refrigeran yang masuk ke saluran hisap kompresor dalam keadaan cair. Hal tersebut diakibatkan karena refrigeran tidak menguap semua di evaporator karena suhu tubuh ikan sudah dingin dan refrigeran sudah tidak dapat lagi menyerap panas ikan.
4. Cara menghilangkan bunga es pada kompresor dengan menutup salah satu katup ekspansi pada palka, dan menggunakan blower dengan mengarahkan blower kearah bunga es pada kompresor.
5. Kerusakan pada katup ekspansi sangat sering terjadi, di sebabkan oleh, Gland packing dalam badan katup akan mengalami kerusakan akibat dari kelembaban sekeliling badan katup, filter pada katup ekspansi tersumbat karena banyaknya kotoran yang ikut terbawa bersikulasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arismunandar, W dan Saito, H. 2005. *Penyegaran Udara*. Pradnya Pramitra, Jakarta, 332 halaman.
- Handoko, K. 1981. *Teknik Lemari Es*. PT. Ichtisar Baru, Jakarta.
- Hartanto, B. 1986. *Diktat Mata Kuliah Mesin Pendingin*. Balai Pengembangan Penangkapan Ikan. Semarang.
- Ilyas, S. 1993. *Teknologi Refrigerasi Hasil Perikanan Jilid I*. Puslitbankan And USAID / FRDP. Jakarta.
- Karyanto, E, et al. 2004. *Teknik Mesin Pendingin Volume 2*. Restu Agung. Jakarta
- Mycom W Series, *New Premium Industrial Reciprocating Compress. W Series Manual*. PT Mycom Indonesia.
- Stocker, WF and Jones, JW. 1992. *Refrigerasi dan Pengkondisian Udara*. Erlangga. Jakarta.